

DINLAR VA DINIY TARKIB HAQIDA TUSHUNCHA

Dilshoda Inomjonova

Andijon davlat universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti

Geografiya yo'nalishi talabasi

dilshodainomjonova20@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6675231>

Annotation: Ushbu maqolada jahon aholisi e'tiqod qiladigan dinlar, Islom, Xristian va Buddizim dinlarining kelib chiqishi va tarqalishi, dinlarning mamlakatlar miqiyosida tarqalishi yoritilib berilgan.

Key words: religions of the world, sects, Islam, Christianity, Buddhism, local religions, tolerance.

Din – xudoga, farishtalarga, xudo tomonidan yuborilgan payg'ambarlarga va muqaddas hisoblangan kitoblarga ishonishdir.

Jahon aholisi juda ko'p dinlarga etiqod qiladilar. Ayrim xalqlar allaqachonlar tugallab ketgan iptidoiy din shakllari (Totemizm, magiya, fetimizm, anemizm) hamon saqlanib qolgan. Jahon aholisining ko'pchilik qismi e'tiqod qiladigan asosiy dinlar 3 ta: nasroniylik, islom va budda dinlari. Odatda bu dinlarni "dunyo dinlari" deb ataladi. Tahminiy hisobga ko'ra nasroniylik diniga 1 milliarddan ortiq kishi e'tiqod qilishadi. Nasroniylik dini eng keng tarqalgan dindir.

Nasroniylik dini eramizning 1-asrining 2-yarimida Rim imperiyasining sharqida paydo bo'lgan. U o'rta asr boshlaridayoq Yevropaning barcha xalqlari diniga aylangan. Nasroniylik dinini dunyoning boshqa hududlariga kirib borishi ko'proq buyuk geografik kashfiyotlar davriga to'g'ri keladi. Nasroniylik bir necha tarmoqlarga bo'linadi. XI asr o'rtalarida nasroniylikning 2 masxabi katolik va provoslavlar vujudga keldi.

Katolik masxabiga Fransiya, Italiya, Ispaniya, Portugaliya, Irlandiya, Avstriya, GFRning janubiy rayonlari katolik cherkovi ta'sirida, dinchi polyaklar, chehlar, slovyanlar, vengrlar katolikka e'tiqod qiladi. AQSH aholisining 1\4 qismi katoliklar, Lotin Amerikasining ko'pchilik qismi ham katolik diniga e'tiqod qiladi. Nasroniylikning provoslav masxabiga, Gretsiya aholisi, bolgarlar, ruminlar, ruslar, ukrainlar, beloruslar e'tiqod qilishadi. Provoslavlik mashabiga yaqin bo'lgan yo'nalish Efiopiyada xukumronlik qiladi.

XVI asrdagi feodalizm islohati ta'sirida nasroniylikda yangi masxab vujudga keldi. Lyuter Martin boshchiligida reforma o'tkazildi va nasroniylikning 3 asosiy tarmog'i protestantlik paydo bo'ldi. Nasroniylikning Rim papasi tan olmaydigan protestantlik Skandinaviya mamlakatlarida, Niderlandiya va

nemslar orasida tarqalgan. Buyuk Nasroniylik dini butun Afrika qita'sida ham asosiy din xisoblanadi. AQSh va Kanada asosan protestantlik keng tarqalgan. Protestantlik shuningdek Avstraliya, Tinch okeani orollari va janubiy Afrikaning kelgindi aholisi o'rtasida ham keng tarqalgan. Nasroniylik Hindistonda Yaponiya, janubiysharqiy osiyo, Afrika aholisining ayrim guruhlarida asosida ham uchraydi. Dunyoda geografik tarqalishiga ko'ra 2-o'rinda yosh islom dini turadi. Bu din VI asrning oxiri VII asrning boshlarida Arabiston yarim orolida vujudga kelgan. Islom dini odatda musulmon dini deb yuritiladi. Geografik nuqtai nazardan islom diniga etiqod qiluvchilar nisbatan yaqin umumiy hududda joylashgan. 1 milyarddan ortiq kishi e'tiqod qiladi. Islom dini shimoliy, g'arbiy, sharqiy Afrikada, Arab mamlakatlarida, Kichik Osiyoda, Eron, Avg'oniston, Pokiston, Bangladesh mamlakatlarida hukmron. Kipr aholisining bir qismi musulmonlardir. Hindiston aholisining 9 % musulmonlar, ilgari bu mamlakatda musulmonlar ko'p bo'lgan. Lekin ularning ko'p qismi Pokiston va Bangladeshga ko'chib ketishgan. Islom dini Indoneziyada asosiy din hisoblanadi. Bu dinga shuningdek Flippin davlatining janubiy qismida yashovchi xalqlar G'arbiy Xitoyda uyg'ur, dunganlar ham etiqod qilishadi. Yevropada istambul va uning atrofidagi turklar, albanlar, boskiyaliklar, bolgarlarning bir qismi, lo'lilarning bir qismi musulmon hisoblanadi.

Islom diniga etiqod qiluvchilar musulmonlardir. Islom dinining ham uchta yo'nalishi bo'lib, Ular quyidagilar:

- 1) Sunniylik,
- 2) Shiyalik,
- 3) Ibodiylik.

Su'nniylikning 4 masxabi mavjud: Fiqhi Hanafiy, Fiqhi Molikiy, Fiqhi Shofiy, Fiqhi Xanbaliy.

Dunyo dinlari orasida e'tiqod qiluvchi aholi soni bo'yicha ham, geografik tarqalish hududi jihatidan ham eng kichigi-budda dini (buddizm) dir. Bu dinga taxminan 400 ming kishi etiqod qiladi. Tarixiy nuqtai nazardan budda eng qadimgi dunyo dinidir. U eramizdan avvalgi VI-V asrlarda shimoliy Hindistonda vujudga kelgan. Hozir bu dinga Hindiston aholisining bir qismi, Neapal, Shiri-Lanka aholisi, Hindi-Xitoy xalqlarining bir qismi etiqod qilishadi. Budda dini shuningdek Xitoyning g'arbiy rayonlarida va MDHda tarqalgan. Asosiy uchta "dunyo dinlari"ning geografik tarqalishi ana shunday. Ammo bu uch dinga yer yuzi aholisining taxminan yarmi etiqod qilishadi. Ma'lum bir millat yoki ma'lum bir hudud aholisi etiqod qiluvchi dinlar (asosan bir mamlakat doirasidagi) milliy

dinlar deb yuritiladi. Etiqod qiluvchi aholining soni jihatdan milliy dinlar orasida eng yiriklari konfutsiylik, xidouizm, sintoizm, lomachilik va boshqalar.

Misol uchun: Konfutsiylik asosan hitoilar o'rtasida keng tarqalgan. "Hinduizm" esa Hindiston aholisining eng asosiy dinidir. Yaponiyada-Sintoizm, Xitoyda-Konfutsiylik va daotsizm dinlariga MDH hududdosh "buryatlar", "tuvalaliklar" etiqod qiladilar. "Lamaizm" dini Sibir va Uzoq sharq, Mongoliyada tarqalgan.

Diniy markazlar:

- 1) Rim - katolik cherkovi.
- 2) Ierusalim-Nasroniylar, musulmonlar, iudaistlar cherkovi.
- 3) Makka va Madina - Musulmonlar uchun.
- 4) Varanasi va Gang - Hinduistlar uchun.
- 5) Lumbini - Buddistlar uchun.
- 6) Pekin - Daochilar uchun.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bo'riyeva M, Tojjeva Z., Zokirov S. Aholi geografiyasi si va demografiya asoslari. Toshkent. 2011.
2. Bo'riyeva M. "Demografiya asoslari" (o'quv qo'llanma) Toshkent. 2001.
3. Bo'riyeva M.R. O'zbekistonda oila demografiyasi. Toshkent, 1997.
4. Bo'riyeva M.R. Oila va demografiya asoslari.(ma'ruzalar matni) Toshkent 1999.
5. Mallaboyev T. Aholi geografiyasi va demografiya asoslari. Namangan. 2012.
6. Kopilov V.A. Geografiya naseleniya. M. 1999.
7. www.ziyonet.uz
8. www.nuu.uz